

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGI IQTISODIYOTINING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI

Kazakova Zulayho Salaxiddinovna¹, To‘rayev Fazliddin Oybek o‘g‘li², Do‘styorov Mirabbos Erkin o‘g‘li²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Iqtisodiyot va menejment kafedrasida katta o‘qituvchisi;

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Iqtisodiyot fakulteti talabarlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033685>

Аннотация. Globallashuv jarayoni, iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning qisqarishi, atrof-muhitning degradatsiyaga uchrashi dunyo mamlakatlari oldida yangi iqtisodiy va ekologik vazifalarni qo‘ygan. Bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyot ekologik barqarorlik bilan chambarchas bog‘lanib, **yashil iqtisodiyot modeli** barcha davlatlar uchun ustuvor yo‘nalishga aylanmoqda. O‘zbekiston ham ushbu global jarayonlardan chetda qolmagan holda, qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish, resurslardan tejamkor foydalanish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash borasida keng qamrovli islohotlarni amalga oshirmoqda. Qishloq xo‘jaligi mamlakat iqtisodiyotida muhim o‘rin tutadi: aholining 27 % dan ortig‘i sohada band, yalpi ichki mahsulotning 25 % ga yaqini ushbu tarmoq hissasiga to‘g‘ri keladi, eksportning 30 % dan ortig‘i qishloq xo‘jaligi mahsulotlari orqali shakllanadi. Shu bilan birga, an‘anaviy agrotexnik yondashuvlar, suvdan samarasiz foydalanish, tuproq degradatsiyasi, sho‘rlanish va iqlim o‘zgarishi qishloq xo‘jaligida dolzarb muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Shu sababli, O‘zbekiston oldida turgan ustuvor vazifa — **qishloq xo‘jaligini yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan holda rivojlantirish**, ekologik barqaror, resurs tejamkor va yuqori samarador agro tizim yaratishdan iborat.

Kalit so‘zlar: globallashuv, degradatsiya, ekologik barqarorlik, yashil iqtisodiyot, modernizatsiya, resurs tejamkor texnologiyalar, ekologik xavfsizlik, agrotizim, qayta tiklanuvchi energiya.

Аннотация. Процессы глобализации, изменение климата, истощение природных ресурсов и ухудшение состояния окружающей среды ставят новые экономические и экологические вызовы перед странами по всему миру. Сегодня экономическое развитие тесно связано с экологической устойчивостью, а модель «зелёной» экономики становится приоритетом для всех стран. Узбекистан, не оставаясь в стороне от этих глобальных процессов, проводит комплексные реформы, направленные на модернизацию сельского хозяйства, эффективное использование ресурсов и обеспечение экологической безопасности. Сельское хозяйство играет важную роль в экономике страны: в нём занято более 27% населения, на долю сектора приходится около 25% валового внутреннего продукта, а более 30% экспорта формируется за счёт сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем, традиционные агротехнические подходы, нерациональное водопользование, деградация почв, засоление и изменение климата создают острые проблемы в сельском хозяйстве.

Поэтому приоритетной задачей, стоящей перед Узбекистаном, является развитие сельского хозяйства на основе принципов «зелёной» экономики, создание экологически устойчивой, ресурсоэффективной и высокопродуктивной аграрной системы.

Ключевые слова: *глобализация, деградация, экологическая устойчивость, зеленая экономика, модернизация, ресурсосберегающие технологии, экологическая безопасность, агросистема, возобновляемая энергетика.*

Abstract: *Globalization, climate change, depletion of natural resources and environmental degradation pose new economic and environmental challenges for countries around the world. Today, economic development is closely linked to environmental sustainability, and the green economy model is becoming a priority for all countries. Uzbekistan, not remaining aloof from these global processes, is implementing comprehensive reforms aimed at modernizing agriculture, efficient use of resources, and ensuring environmental safety. Agriculture plays a vital role in the country's economy: it employs more than 27% of the population, accounts for approximately 25% of the gross domestic product, and more than 30% of exports are generated from agricultural products. At the same time, traditional agricultural practices, irrational water use, soil degradation, salinization and climate change create acute problems in agriculture. Therefore, the priority task facing Uzbekistan is the development of agriculture based on the principles of a "green" economy, creating an environmentally sustainable, resource-efficient and highly productive agricultural system.*

Key words: *globalization, degradation, environmental sustainability, green economy, modernization, resource-saving technologies, environmental safety, agricultural system, renewable energy.*

Kirish. Yashil iqtisodiyot – bu iqtisodiy o‘shish jarayonida atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan iqtisodiy modeldir. Bu model quyidagi tamoyillarga asoslanadi: tabiiy resurslar iste’molini kamaytirish; chiqindilarni minimallashtirish; qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish; ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish; ekologik xavfsizlikni ta’minlash.

Qishloq xo‘jaligi tabiiy resurslarga tayanishi bilan boshqa sohalardan farq qiladi. Shu sababli, yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish aynan ushbu sohada eng katta samara beradi. Xususan: suv tejovchi texnologiyalar hosildorlikni oshiradi; ekologik o‘g‘itlar tuproq unumdorligini saqlaydi; qayta tiklanuvchi energiya xarajatlarni kamaytiradi; raqamli monitoring resurslardan aniq foydalanish imkonini beradi.

O‘zbekiston Markaziy Osiyoda suv resurslarining tanqisligi bilan ajralib turadi: Umumiy suv resurslarining 90 % qishloq xo‘jaligida sarflanadi. Sug‘orish kanallari orqali suvning 30–35 % gacha yo‘qolishi kuzatiladi. Iqlim o‘zgarishi tufayli yozgi mavsumda suv bosimi pasaymoqda. 1990–2024 yillar oralig‘ida Amudaryo va Sirdaryo oqimi 15–20 % kamaygan.

Bu holat paxta, g‘alla, sabzavot va bog‘dorchilik mahsulotlari yetishtirish jarayoniga bevosita ta’sir qiladi. Respublika maydonlarining 50 % dan ortig‘i turli darajada sho‘rlangan. Ayniqsa: Qoraqalpog‘iston, Xorazm, Buxoro va Sirdaryoda sho‘rlanish 40–60 % ni tashkil etadi. Noto‘g‘ri agrotexnika, noto‘g‘ri sug‘orish, kimyoviy moddalarning ko‘p qo‘llanilishi tuproq unumdorligini pasaytirgan. Har yili 10–12 ming gektar yer degradatsiyaga uchramoqda.

Ko‘plab fermer xo‘jaliklarida: traktorlar, kombaynlar 25–30 yillik eskirgan; dehqonchilikda mexanizatsiya darajasi past; zamonaviy tomchilatib sug‘orish faqat 30–35 % maydonlarda joriy etilgan; dronlar, sensorlarda ishlovchi texnikalar yetarli emas.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash borasida quyidagi muammolar mavjud: sovutkichli omborlar yetishmaydi; logistika markazlari soni kam; eksport zanjirlari to‘liq integratsiyalanmagan; narxlarning mavsumiy tebranishi yuqori. Natijada fermerlar hosilning 15–20 % gacha qismini yo‘qotadi. Chorva chiqindilarining noto‘g‘ri saqlanishi metan gazining ko‘payishiga sabab bo‘ladi. Ozuqa yetishmovchiligi mahsuldorlikni pasaytiradi. Suv va yer resurslariga yuklama oshmoqda.

Yashil iqtisodiyot sharoitida qishloq xo‘jaligi rivoji uchun innovatsion yechimlar:

Suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish: - Tomchilatib sug‘orish suv sarfini **50–60 %** ga kamaytiradi, Yomg‘irlatib sug‘orish texnikalari samaradorlikni oshiradi. Lazerli tekislash suvning bir tekis taqsimlanishiga yordam beradi. O‘zbekistonda 2024-yilga kelib 2.1 mln gektardan ortiq maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy etildi.

Raqamli qishloq xo‘jaligi va aqlli texnologiyalar:- Dronlar orqali monitoring hosilni aniq baholash imkonini beradi. - Tuproq namligini o‘lchaydigan sensorlar suv sarfini optimallashtiradi. -Sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlari orqali hosil prognozi yaxshilanadi. Bu texnologiyalar samaradorlikni 20–25 % ga oshirishi isbotlangan.

Organik dehqonchilik va ekologik sertifikatlash. O‘zbekistonda organik mahsulotlar eksporti yil sayin oshmoqda. Organik dehqonchilikning asosiy afzalliklari: tuproqni kimyoviy moddalardan tozalash; mahsulotlarning bozor xarid qobiliyatining yuqoriligi; ekologik xavfsizlik; eksportda yuqori narxlar.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish: Quyosh panellari issiqxonalarda xarajatni 40 % ga kamaytiradi. Kichik biogaz qurilmalari chorvachilik chiqindilaridan foydalangan holda energiya beradi. Shamol energiyasi suv nasoslarida qo‘llanilmoqda. 2024-yilda 6200 dan ortiq xo‘jaliklarda qayta tiklanuvchi energiyalar joriy etilgan.

Klaster tizimi va agrologistika infratuzilmasini rivojlantirish: Agroklasterlar hosilni qayta ishlash, saqlash va eksport qilish imkonini kengaytiradi. Xususan: 2020–2024 yillarda 65 dan ortiq agroklasterlar faoliyat yuritmoqda; 200 dan ortiq yangi sovutkichli omborlar ishga tushirilgan; logistika tarmoqlari kengaygan.

Yashil iqtisodiyot asosida qishloq xo‘jaligining iqtisodiy samaradorligi oshiriladi: Resurs tejalishi bo‘yicha natijalar: Rasmiy statistikaga ko‘ra: suv sarfi 4 yil ichida 12–15 % kamaygan; energiya sarfi 25 % gacha qisqargan; organik o‘g‘itlar ulushi 40 % ga oshgan.

Ekologik barqarorlikning yaxshilanishi: Tuproq degradatsiyasi sekinlashdi; 300 ming gektardan ortiq maydonda rekultivatsiya ishlari olib borildi; chiqindi gazlar 18 % ga kamaygan.

Fermer daromadlarining o‘sishi: suv tejovchi texnologiyalar hosildorlikni 20–30 % ga oshirdi; organik mahsulotlar eksportidan daromad 2 baravar ko‘paydi; tannarx pasayishi natijasida sof foyda oshdi.

O‘zbekistonning milliy strategiyalari va kelajak istiqbollari. O‘zbekiston quyidagi strategiyalar asosida yashil qishloq xo‘jaligiga o‘tmoqda:

“Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi – 2030”. suv tejovchi texnologiyalar ulushini 2 baravar oshirish; qayta tiklanuvchi energiya ulushini 40 % ga yetkazish; kimyoviy o‘g‘itlar iste‘molini kamaytirish.

Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish strategiyasi – 2030. texnologiyalarni modernizatsiya qilish; eksportga mo‘ljallangan organik mahsulotlarni ko‘paytirish; agrologistika markazlarini kengaytirish.

Suv xo‘jaligini isloh qilish dasturlari. yangi suv omborlari qurish; magistral kanallarni betonlash; raqamli suv hisobini joriy etish.

Metod va materiallar. Ushbu maqolamizda Respublikada qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish sur‘atlari statistik taqqoslash usulidan foydalanib tahlil qilindi. 2024- yil Respublikamizda yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 444 586,4 mlrd, so‘mni yoki 202- yilning mos davriga nisbatan 103,1 % ni, shu jumladan, dehqonchilik mahsulotlari 218 824,1 mlrd. so‘mni (102,2 %), chorvachilik mahsulotlari – 225 762,3 mlrd, so‘mni (104,0 %) tashkil qildi.

Hududlar kesimida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining eng yuqori hajmi Samarqand (55 225,4 mlrd. so‘m), Andijon (44 374,9 mlrd. so‘m) va Qashqadaryo (42 693,2 mlrd. so‘m) viloyatlarida qayd etilib, Sirdaryo viloyati (14 517,1 mlrd. so‘m), Qoraqalpog‘iston Respublikasi (16 687,0 mlrd. so‘m), va Navoiy viloyatida (20 206,4 mlrd. so‘m) aksincha, nisbatan pastroq hajmlar kuzatildi. Hududlar kesimida yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari tahliliga ko‘ra, yuqori o‘shish sur‘atlari Farg‘ona (104,8 %), Navoiy (104,6%), Namangan (104,3 %), Qashqadaryo (104,2 %) viloyatlarida qayd etilib, Jizzax (101,1 %), Sirdaryo (101,4%) va Toshkent (101,6%) viloyatlarida esa aksincha past o‘shish sur‘atlari kuzatildi.

Natijalar va ularning tahlili. Xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlillarga ko‘ra, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmining 63,1 % i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 29,7 % i fermer xo‘jaliklariga, 7,2 % i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri kelmoqda. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ulushining hududlar bo‘yicha xo‘jalik toifalari kesimida taqsimlanishi tahlil qilinganda, eng yuqori ko‘rsatkichlar barcha hududlarda dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga to‘g‘ri kelishi kuzatildi.

2024 - yilning yakuniga ko‘ra, yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari tarkibidagi fermer xo‘jaliklarining ulushi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich Farg‘ona viloyatida (41,0 %), dehqon va tomorqa xo‘jaliklarining yuqori ulushi Navoiy viloyatida (72,2 %), qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning yuqori ulushi Toshkent viloyatida (18,6 %) qayd etildi.

Fermer xo‘jaliklarining qishloq xo‘jaligi mahsuloti tarkibidagi ulushi bo‘yicha nisbatan past ko‘rsatkich Toshkent viloyatida (16,5 %), dehqon va tomorqa xo‘jaliklarining eng kam ulushi Sirdaryo viloyatida (51,9 %), qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarning eng kam ulushi Samarqand viloyatida (3,2 %) kuzatildi.

2023- yil barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 8 855,2 ming t. donli ekinlar (2023- yilning yanvar-dekabriga nisbatan 4,8 % ga ko‘p), 3 716,8 ming t. kartoshka (4,0 % ga ko‘p), 11 994,8 ming t. sabzavotlar (3,8 % ga ko‘p), 2 683,6 ming t. poliz (5,1 % ga ko‘p), 3 271,2 ming t. meva va rezavorlar (4,8 % ga ko‘p), 1 825,8 ming t. uzum (5,4 % ga ko‘p), 2938,1 ming t. paxta (xom ashyosi) (20,8 % ga kfm) yetishtirildi.

Jadval -1

2024- yilda yetishtirilgan asosiy turdagi dehqonchilik mahsulotlari

Barcha toifadagi xo‘jaliklar		shu jumladan:					
		fermer xo‘jaliklari		dehqon va tomorqa xo‘jaliklari		qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	
ming tonna	o‘shish sur‘ati % da	ming tonna	o‘shish sur‘ati % da	ming tonna	o‘shish sur‘ati % da	ming tonna	o‘shish sur‘ati % da

Donli ekinlar	8855,2	104,8	7024,6,	104,8	733,6	106,2	1097,0	103,0
Sabzavotlar	11994,8	103,8	4442,8	104,6	6988,1	103,7	563,9	99,2
Kartoshka	3716,8	104,0	1060,3	104,6	2555,0	103,9	101,5	100,3
Poliz ekinlari	2683,6	105,1	1516,7	107,1	1019,8	102,1	147,1	106,8
Meva va rezavorlar	3271,2	104,8	1470,2	104,4	1667,2	103,9	133,8	122,7
Uzum	1825,8	105,4	834,9	108,4	940,5	103,2	50,4	100,4

Chorvachilik sohasining ichki imkoniyatlarini oshirish bo'yicha choratadbirlarning izchil amalga oshirilib borilayotganligi, shuningdek, ularga davlat tomonidan tizimli yordam ko'rsatilib kelinayotganligi chorva mollari bosh sonining ko'payishiga, ichki iste'mol bozorlarini chorvachilik mahsulotlari bilan to'ldirishga imkon yaratdi. 2024- yil barcha toifadagi xo'jaliklar tomonidan tirik vaznda 2942,5 ming t. go'sht, 1244,8 ming t. sut, 88054 mln. dona tuxum, 39,9 ming tonna jun, 1358,7 ming dona qorako'l teri yetishtirildi va 191,4 ming t. baliq ovlandi. Hisobot davrida tirik vaznda yetishtirilgan go'sht hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 103,9 % ni, sog'ib olingan sut – 104,0 % ni, olingan tuxum – 103,7 % ni, qirqib olingan jun – 103,3 % ni, olingan qorako'l teri – 103,1 % ni hamda ovlangan baliqlar – 97,7 % ni tashkil qildi.

Jadval -2

2024- yilda yetishtirilgan asosiy turdagi chorvachilik mahsulotlari va ovlangan baliqlar

	Barcha toifadagi xo'jaliklar		shu jumladan:					
			fermer xo'jaliklari		dehqon va tomorqa xo'jaliklari		qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	
	ming tonna	o'sish sur'ati % da	ming tonna	o'sish sur'ati % da	ming tonna	o'sish sur'ati % da	ming tonna	o'sish sur'ati % da
Go'sht (tirik vaznda)	2942,5	103,9	188,1	109,6	2488,6	104,1	265,8	97,8
Sut	12443,8	104,0	740,6	104,6	11512,3	103,8	190,9	112,0
Tuxum mln, dona	8805,4	103,7	1377,9	104,3	5018,3	103,1	2409,2	104,9
Jun	39,9	103,3	4,8	104,9	32,7	102,9	2,4	106,8
Qorako'l teri, ming dona	1358,7	103,1	148,8	106,4	1077,1	103,0	132,8	100,4
Baliq	191,4	97,7	104,5	104,4	11,0	103,6	75,9	89,1

XULOSA. O‘zbekiston sharoitida qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotini yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish zarurati tobora kuchaymoqda. Resurs tanqisligi, suv muammosi, tuproq degradatsiyasi, texnikaning eskirganligi kabi muammolarni hal etish uchun quyidagi yo‘nalishlar eng samaralidir: suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish; qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish; ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish; raqamli qishloq xo‘jaligi texnologiyalarini joriy qilish; agrologistika tizimini rivojlantirish; tuproq unumdorligini tiklash va ekologik nazoratni kuchaytirish.

Bu chora-tadbirlar O‘zbekiston qishloq xo‘jaligini barqaror, yuqori samarador va raqobatbardosh holga keltiradi, shuningdek, iqlim o‘zgarishi sharoitida milliy oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 16 fevraldagi “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-36 son Farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2022 yil 22 dekabr
3. Abulqosimov H.P., Rasulov T.S. Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning nazariy jihatlar va yo‘nalishlari. Monografiya. – T.: —Fan va texnologiya, 2017. – 152 bet.
4. Salamov, I., Jonibekov, F., Kazakova, Z., & Nazarova, M. (2022). The Role of Investments in Ensuring the Economic Stability of Livestock and Prospective Opportunities. *INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE*, 1(3), 1-4.
5. Salamov, I., Kazakova, Z. S., Nazarova, M. S., & Jonibekov, F. B. (2022). Prospects for digitalization of order tables in infrastructure development in agriculture of the republic of uzbekistan.
6. Саламов, И., Жонибеков, Ф. Б., Казакова, З. С., & Назарова, М. Ш. (2022). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТАРМОҚЛАРИДА ИННАВАЦИЯ ВА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛДАГИ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany)*, 482-485.
7. Nazarova, M., & Kazakova, Z. (2023). Paxta-to ‘qimachilik klasterlarida sotish baholarining tahlili. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali*. 2-son.291-296.
8. Kazakova, Z. S., & Aslonov, X. (2023). QISHLOQ XO ‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O ‘RNI. *The Journal of Economics, Finance and Innovation*, 391-398
9. Salaxiddinovna, K. Z. (2023). Methodology of Teaching Economics and Accounting in a Market Economy. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 18, 66-68.
10. Salaxiddinovna, K. Z., & Iskandarovna, I. I. (2024). OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHNING HUDUDIY JIHLTLARI. *SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 7(2), 247-256.
11. Ibrohim Salamov, Maryam Nazarova, Zulayxo Kazakova, Faxriddin Jonibekov, Rizo Kudratov, Oygul Ulmasova, Nasiba Xamdanova. (2024) Faol tadbirkorlar faoliyatida

- kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. 2-son.362-368 b.
12. Nazarova, M., Kazakova, Z. Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarini ishlab chiqarishning nazariy asoslari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali.2-son.2024.348-352 b.
 13. <https://stat.uz/uz/>
 14. www.lex.uz O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.